

СЕГМЕНТАЦИЯ СПУТНИКОВЫХ СНИМКОВ НА ПРИМЕРЕ РАСПОЗНАВАНИЯ ЗДАНИЙ

SEGMENTATION OF SATELLITE IMAGES USING THE EXAMPLE OF BUILDING RECOGNITION

ЛАПИКОВ МАТВЕЙ ЮРЬЕВИЧ,

Российский технологический университет МИРЭА.

LAPIKOV MATVEY YURYEVICH,

Russian Technological University MIREA.

В данной статье рассматривается проблема сегментации спутниковых изображений с целью распознавания зданий, имеющая большое практическое значение для градостроительства, кадастровой деятельности и других областей. Представлен обзор существующих моделей машинного обучения для задачи сегментации и их эффективность. Приведена задача бинарной сегментации и обучение модели, способной точно определять границы зданий на спутниковых снимках. Проведено сравнение архитектур моделей машинного обучения. В результате определены наиболее эффективные модели машинного обучения для сегментации спутниковых изображений.

This article discusses the problem of segmentation of satellite images for the purpose of recognizing buildings, which is of great practical importance for urban planning, cadastral activities and other areas. An overview of existing machine learning models for the segmentation task and their effectiveness is presented. The problem of binary segmentation and training of a model capable of accurately determining the boundaries of buildings on satellite images is presented. The architectures of machine learning models were compared, as a result, the most effective machine learning models for segmentation of satellite images were determined.

Ключевые слова: *сегментация, распознавание объектов, спутниковые снимки, GeoJSON, машинное обучение, нейронные сети, сверточные сети.*

Key words: *segmentation, object recognition, satellite imagery, GeoJSON, machine learning, neural networks, convolutional networks.*

Введение.

Сегодня в мире наблюдается стремительное развитие технологий в области обработки и анализа спутниковых изображений. Спутниковые снимки стали незаменимым инструментом для многих отраслей, включая геоинформационные системы, картографию, экологию, сельское хозяйство, городское планирование и многое другое. Одним из ключевых направлений в области обработки спутниковых изображений является задача сегментации, то есть разделение изображения на отдельные сегменты или объекты.

Особый интерес представляет сегментация спутниковых снимков с целью распознавания зданий. Распознавание зданий на спутниковых изображениях имеет большое практическое значение для многих областей, таких как градостроительство, кадастровая деятельность, мониторинг изменений в городской застройке, планирование инфраструктуры и многое дру-

гое. Эта задача представляет сложность из-за разнообразия архитектурных стилей зданий, различной окружающей среды и изменчивости условий освещения на спутниковых снимках.

Целью данной работы является проведение обзора существующих методов сегментации спутниковых снимков на примере распознавания зданий. В рамках исследования рассматривается актуальность проблемы, различные модели машинного обучения для решения задачи сегментации и проанализирована их эффективность. Настоящая работа нацелена на выявление наиболее подходящих решений для задачи сегментации спутниковых изображений на примере распознавания зданий.

Постановка задачи.

Решается задача бинарной сегментации – на вход модели подаются многоцветные изображения высокого разрешения, полученные с помощью спутников, где необходимо точно выделить области пикселей, соответствующие зданиям. Результатом является разработка эффективного метода сегментации, который способен автоматически и точно определять границы зданий на спутниковых снимках с учетом разнообразия архитектурных стилей, окружающей среды и условий освещения.

Исходные данные.

Для обучения моделей, решающих задачу сегментации спутниковых снимков, обычно используются данные в формате изображений высокого разрешения, полученных с помощью спутников. Кроме того, для каждого изображения требуется наличие соответствующих размеченных масок, где каждый пиксель отмечен как принадлежащий зданию или не зданию. Для хранения такой разметки часто используется формат GeoJSON (пример на рис.1) или TeroJSON [7], которые позволяют хранить географические данные в виде геометрических объектов. Помимо этого, могут использоваться стандартные форматы изображений, такие как JPEG, PNG, TIFF и другие [2, с. 94].

Рис. 1. Пример объекта данных в GeoJSON формате

Для сбора данных и формирования датасета спутниковых изображений и соответствующих размеченных масок можно использовать различные технологии и инструменты. Например, для получения спутниковых изображений можно обратиться к специализирован-

ным сервисам, таким как Google Earth Engine или Яндекс Карты, которые предоставляют доступ к большому объему спутниковых данных и инструментам для их обработки (пример размеченного изображения на рис. 2). Для получения геоданных и информации о зданиях в текстовом виде можно использовать API-сервисы, такие как OpenStreetMap [6], которые предоставляют доступ к географическим данным в формате GeoJSON.

Рис. 2. Пример размеченного изображения

Сбор данных также может осуществляться путем парсинга информации с веб-страниц или баз данных. Для этого могут применяться различные технологии, такие как веб-скрапинг с использованием библиотек BeautifulSoup или Scrapy на языке Python. Также можно использовать специализированные инструменты для работы с геоданными, например, библиотеку geopandas для работы с географическими данными в Python [4, с. 221].

Важным условием для входных данных является их качество и разнообразие. Изображения должны быть высокого разрешения, чтобы обеспечить достаточное количество деталей для точной сегментации зданий. Кроме того, датасет должен содержать изображения с различными видами зданий, разнообразными условиями освещения и окружающей средой, чтобы модель была способна обобщать на различные условия съемки.

Таким образом, для эффективного обучения модели по сегментации спутниковых изображений необходимо иметь качественные и разнообразные данные, включающие изображения высокого разрешения и соответствующие им размеченные маски в формате GeoJSON.

Модели машинного обучения.

Для задачи сегментации спутниковых снимков наиболее эффективным подходом является использование моделей машинного обучения. Можно использовать различные архитектуры нейронных сетей, такие как U-Net, FCN (Fully Convolutional Network), DeepLab, SegNet и другие. Каждая из этих архитектур имеет свои преимущества и недостатки, которые следует учитывать при выборе модели для конкретной задачи.

U-Net является одной из наиболее популярных архитектур для задач сегментации изображений. Ее основное преимущество заключается в способности эффективно работать с небольшим количеством размеченных данных благодаря механизму передачи информации

между различными слоями сети. Однако U-Net может иметь тенденцию к переобучению на небольших датасетах.

FCN (Fully Convolutional Network) представляет собой еще одну популярную архитектуру для задач сегментации. Ее основным преимуществом является возможность работать с изображениями любого размера благодаря использованию сверточных слоев без полносвязных слоев. Однако FCN может быть менее эффективной на изображениях с мелкими деталями из-за потери пространственной информации.

DeepLab представляет собой архитектуру, которая использует асимметричные сверточные слои и дополнительные механизмы, такие как аттеншн-механизмы, для улучшения качества сегментации. Ее преимуществом является способность обрабатывать изображения с высоким разрешением, однако она требует больше вычислительных ресурсов.

SegNet является архитектурой, которая использует энкодер-декодерную структуру с использованием пулинга для повышения эффективности работы с изображениями различного размера. Ее преимуществом является относительная простота и скорость работы, однако она может быть менее точной на сложных датасетах [3, с. 88].

Для более подробного сравнительного анализа различных архитектур моделей машинного обучения составлена таблица, в которой указаны основные характеристики каждой архитектуры: преимущества, недостатки, требования к вычислительным ресурсам (табл. 1):

Таблица 1. Сравнение архитектур моделей машинного обучения

	U-Net	FCN	DeepLab	SegNet
Преимущества	Эффективная работа с небольшими данными, передача информации между слоями	Работа с изображениями любого размера, использование сверточных слоев без полносвязных	Обработка изображений с высоким разрешением, использование аттеншн-механизмов	Простота и скорость работы, энкодер-декодерная структура
Недостатки	Тенденция к переобучению на небольших датасетах	Потеря пространственной информации на изображениях с мелкими деталями	Требует больше вычислительных ресурсов, сложная структура	Менее точная на сложных датасетах
Требования к вычислительным ресурсам	Средние	Средние	Высокие	Низкие

Обучение моделей.

Для проведения практического исследования рассмотренных ранее моделей был использован открытый набор данных "Massachusetts Buildings Dataset". Набор состоит из 151 аэрофотоснимка Бостона, каждый из которых имеет размер 1500 × 1500 пикселей. Данные разделены на тренировочный набор из 137 изображений, тестовый набор из 10 изображений и валидационный набор из 4 изображений [5].

Оценка качества проводилась с помощью наиболее популярной метрики Mean Intersection over Union (IoU), представляющей собой перекрытие между истинными и прогнозируемыми ограничивающими прямоугольниками. Помимо нее для этой задачи может использоваться коэффициент Дайса и пиксельная точность [1, с. 123].

Результаты обучения моделей представлены на рис. 3.

Рис. 3. Результаты обучения моделей

Как видно из графика, наилучшее качество продемонстрировала модель с архитектурой DeepLab. Однако разница с результатами остальных моделей совсем не велика, а значит при иной конфигурации обучающей выборки, гиперпараметров обучения и метрики качества, рейтинг моделей может измениться.

Заключение.

В заключение стоит отметить, что выбор подходящей архитектуры модели машинного обучения для задачи сегментации спутниковых изображений играет решающую роль в достижении высокого качества результатов. Различные архитектуры, такие как U-Net, FCN, DeepLab и SegNet, обладают своими уникальными характеристиками и преимуществами, которые следует учитывать при выборе оптимального решения. Понимание особенностей каждой модели, их применимости к конкретным задачам и требований к вычислительным ресурсам позволяет эффективно подходить к решению задачи сегментации спутниковых изображений. Дальнейшее исследование и эксперименты с различными архитектурами могут помочь оптимизировать процесс сегментации и достичь более точных и надежных результатов в области обработки спутниковых данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сирота А.А., Митрофанова Е.Ю., Милованова А.И. Анализ алгоритмов поиска объектов на изображениях с использованием различных модификаций сверточных нейронных сетей // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ и информационные технологии. 2019. №3. С. 123-137.
2. Воробьев А.В., Воробьева Г.Р. Веб-ориентированная 2D/3D визуализация параметров геомагнитного поля и его вариаций // Научная визуализация. 2017. Т. 9. № 2. С. 94-101.
3. Исследование архитектур искусственных нейронных сетей для семантической сегментации человека / Сивенков М.И., Иванов Ю.В., Семеняка А.Г., Подураев Ю.В. // Вестник МГТУ "Станкин". 2021. № 2 (57). С. 88-93.
4. Методы автоматического анализа и извлечения данных с веб-страниц с помощью языка программирования Python / Катенев К.А., Лукинов В.Л. // В сборнике: Обработка информации и математическое моделирование. Материалы Всероссийской научно-технической конференции с международным участием. Новосибирск, 2023. С. 221-227.
5. Набор данных "Massachusetts Buildings Dataset". URL: <https://www.kaggle.com/datasets/balraj98/massachusetts-buildings-dataset> (дата обращения: 19.05.2024).

6. OpenStreetMap. URL: <https://www.openstreetmap.org> (дата обращения: 19.05.2024).
7. What is a TOPOJSON file. URL: <https://www.spotzi.com/en/about/help-center/what-is-a-topojson-file> (дата обращения: 19.05.2024).

© *Латиков М.Ю., 2024.*